

IBORALAR (FRAZEOLOGIZMLAR)NING LINGVISTIK TABIATI VA TASNIFI

Isoqulova Qunduz Nurbobo qizi,

Toshkent shahridagi Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish kafedrası 1-kurs doktoranti

qunduz.isoqulova@mail.ru 949489098

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20383334>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ona tili darslarida iboralar (frazelogizmlar) ma'nosini o'zlashtirishning nazariy-metodologik asoslarini o'rganishga bag'ishlangan. Ishda frazeologizmlarning lingvistik tabiati, ularning semantik va funksional xususiyatlari hamda til tizimidagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, iboralarni o'qitish jarayonining psixolingvistik va didaktik omillari yoritilgan. Tadqiqotda ona tili darslarida iboralar ma'nosini samarali o'zlashtirishga xizmat qiluvchi zamonaviy lingvodidaktik yondashuvlar, xususan, kommunikativ, kognitiv va lingvokulturologik yondashuvlarning imkoniyatlari asoslab berilgan. Iboralarni o'rgatishda kontekstual yondashuvning ustunligi, o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: frazeologizm, ibora, lingvodidaktika, kommunikativ yondashuv, kognitiv yondashuv, nutqiy kompetensiya, kontekst, ona tili ta'limi.

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению теоретико-методологических основ усвоения значения фразеологизмов на уроках родного языка. В работе анализируется языковая природа фразеологических единиц, их семантические и функциональные особенности, место в языковой системе. Также освещены психолингвистические и дидактические факторы процесса обучения словосочетаниям. В исследовании обоснованы возможности современных лингводидактических подходов, в частности, коммуникативного, когнитивного и лингвокультурологического подходов, служащих эффективному усвоению значения выражений на уроках родного языка. Показано преимущество контекстуального подхода в обучении словосочетаниям и его значение в развитии речевой компетенции учащихся.

Ключевые слова: фразеология, phrase, лингводидактика, коммуникативный подход, когнитивный подход, речевая компетенция, контекст, обучение родному языку.

Abstract: This research is devoted to the study of theoretical and methodological foundations of mastering the meanings of phraseological units (idioms) in native language classes. The paper analyzes the linguistic nature of phraseological units, their semantic and functional characteristics, and their role in the language system. Special attention is paid to the psycholinguistic and didactic aspects of teaching phraseological units. The study substantiates modern linguodidactic approaches, including communicative, cognitive, and linguocultural approaches, which contribute to the effective acquisition of idioms by students.

Keywords: phraseological unit, idiom, linguodidactics, communicative approach, cognitive approach, communicative competence, context, native language teaching.

Til tizimida frazeologizmlar alohida qatlamni tashkil etib, ular milliy tafakkur, madaniyat va tarixiy tajribaning til orqali ifodalanishida muhim vosita hisoblanadi. Iboralar – bu tarkibiy qismlari semantik jihatdan erkin bo'lmagan, barqaror shaklda qo'llaniladigan va ko'pincha ko'chma ma'no ifodalovchi til birliklaridir. Ularning asosiy xususiyatlari sifatida barqarorlik, tayyor holda qo'llanish, semantik yaxlitlik va obrazlilik ko'rsatiladi [Raxmatullayev, 1992]. Frazelogizmlar nutqni boyitadi, uni emotsional-ekspressiv jihatdan kuchaytiradi hamda til egasining dunyoqarashini aks ettiradi. Zamonaviy lingvistika nuqtai nazaridan, iboralar semantik tizimning murakkab birliklari bo'lib, ularning ma'nosi ko'pincha komponentlar yig'indisidan kelib chiqmaydi. Masalan, ibora tarkibidagi so'zlarning lug'aviy ma'nosi bilan umumiy frazeologik ma'no o'rtasida sezilarli tafovut mavjud

bo‘ladi. Shu bois ularni o‘zlashtirish jarayoni oddiy leksik birliklarni o‘zlashtirishdan farq qiladi va maxsus metodologik yondashuvni talab etadi.

Ona tili darslarida iboralarni o‘rgatish lingvodidaktikaning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u o‘quvchilarda nutqiy kompetensiyani shakllantirish bilan chambarchas bog‘liqdir. Iboralarni o‘zlashtirish orqali o‘quvchilar nafaqat til birliklarini bilib oladilar, balki ularni nutq jarayonida o‘rinli qo‘llashni ham o‘rganadilar. Bu esa ularning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi [Жинкин, 1982]. Mazkur jarayon didaktik va psixolingvistik qonuniyatlarga asoslanadi. Psixolingvistik jihatdan qaralganda, iboralarni o‘zlashtirish inson tafakkurining assotsiativ xususiyati bilan bog‘liq. O‘quvchi iborani qabul qilganda, avvalo uning tashqi shaklini idrok etadi, so‘ngra kontekst asosida ma‘nosini anglaydi. Keyingi bosqichda esa bu ma‘no xotirada mustahkamlanib, nutq faoliyatida qo‘llanadi [Леонтьев, 2003]. Shu jihatdan iboralarni o‘rgatishda kontekstual yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ibora alohida emas, balki nutq muhitida o‘zining haqiqiy semantik qiyofasini namoyon etadi.

Lingvodidaktik nuqtai nazardan, iboralarni o‘rgatish jarayoni bir necha tamoyillarga tayanadi. Jumladan, ilmiylik tamoyili iboralarning lingvistik mohiyatini to‘g‘ri va asosli tushuntirishni talab etadi. Tizimlilik va izchillik tamoyili esa ularni oddiydan murakkabga qarab bosqichma-bosqich o‘rgatishni nazarda tutadi. Onglilik va faollik tamoyiliga ko‘ra, o‘quvchi iboraning ma‘nosini anglab yetishi va uni faol nutqida qo‘llay olishi kerak. Ko‘rgazmalilik tamoyili esa iboralarni obrazli vositalar orqali tushuntirishni taqozo etadi, bu esa o‘z navbatida o‘quvchilarning tafakkurini faollashtiradi [Бабанский, 1988]. Zamonaviy metodologiyada iboralarni o‘rgatishda kommunikativ va kognitiv yondashuvlar alohida ahamiyatga ega. Kommunikativ yondashuv iboralarni real nutqiy vaziyatlarda qo‘llash orqali o‘rgatishni nazarda tutadi. Bu yondashuvda asosiy e‘tibor o‘quvchining nutqiy faoliyatiga qaratiladi. Kognitiv yondashuv esa iboralarni inson tafakkuri, konseptual tizimi va dunyoqarashi bilan bog‘liq holda o‘rganishni taqozo etadi. Bu yondashuv asosida iboralarning ichki obrazlilik, metaforik asoslari va konseptual tuzilishi tahlil qilinadi [Кубрякова, 2004].

Shuningdek, iboralarni o‘zlashtirishda lingvokulturologik omillar ham muhim rol o‘ynaydi. Chunki frazeologizmlar milliy madaniyat, urf-odatlar va tarixiy tajribani o‘zida mujassam etadi. O‘quvchi iboraning to‘liq ma‘nosini anglash uchun uning ortida turgan madaniy kontekstni ham bilishi zarur. Shu bois ona tili darslarida iboralarni o‘rgatishda faqat lingvistik emas, balki madaniy yondashuv ham qo‘llanilishi lozim. Iboralarni o‘zlashtirish jarayonida uchraydigan asosiy muammolardan biri – o‘quvchilarning iborani komponentlar ma‘nosi asosida tushunishga harakat qilishidir. Bu esa noto‘g‘ri talqinlarga olib keladi. Yana bir muammo – iboralarni nutqda noto‘g‘ri yoki noo‘rin qo‘llashdir. Bunday holatlarni bartaraf etish uchun iboralarni ko‘proq kontekst asosida o‘rgatish, turli nutqiy vaziyatlarda qo‘llashni mashq qildirish va takrorlash ishlarini tizimli tashkil etish zarur [Шанский, 1985]. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, iboralarni samarali o‘zlashtirish uchun ularni alohida birlik sifatida emas, balki matn tarkibida o‘rganish maqsadga muvofiqdir. Chunki matn iboraning semantik, stilistik va pragmatik xususiyatlarini to‘liq ochib beradi. Shu bilan birga, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiruvchi interaktiv metodlardan foydalanish ham muhim natijalar beradi.

Umuman olganda, ona tili darslarida iboralar ma‘nosini o‘zlashtirish murakkab ko‘p bosqichli jarayon bo‘lib, u lingvistik, psixologik va didaktik omillarning o‘zaro uyg‘unligini talab etadi. Bu jarayonni samarali tashkil etish uchun zamonaviy lingvodidaktik yondashuvlar, innovatsion pedagogik texnologiyalar hamda milliy-madaniy xususiyatlarni hisobga olish zarur. Natijada o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasi, obrazli tafakkuri va tilga bo‘lgan qiziqishi sezilarli darajada oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Раҳматуллаев Ш. *Ўзбек тили фразеологияси*. – Тошкент: Фан, 1992.
2. Кунин А.В. *Курс фразеологии современного английского языка*. – Москва: Высшая школа, 1996.
3. Жинкин Н.И. *Психоллингвистика*. – Москва: Наука, 1982.
4. Леонтьев А.А. *Основы психоллингвистики*. – Москва: Смысл, 2003.